

MUQOBILSIZ LEKSIKANING GAPDA YANGI MA'NO IFODA QILISH KOMPETENSIYASI

Rasulova Gulmira

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8362029>

So'nggi vaqtlarda «Til va madaniyat» muammosiga bo'lgan e'tiborning ortishi munosabati bilan lingvistik tadqiqotlar paradigmasiga turli darajadagi til birliklari ma'nolaridagi milliy-madaniy komponentlarni aniqlash kiritilmoqda. Ushbu komponent, ayniqsa, leksik va frazeologik darajalarda ko'proq namoyon bo'ladi. Leksika, tilning real olam bilan eng yaqin bog'liq darajasi sifatida, so'zlarning ma'no nuqtai nazaridan an'anaviy xususiyatlari, so'zlarning ma'no munosabatlari (antonimlar, sinonimlar), dolzarblik darajasi va qo'llanish sohasi (adabiy leksika, shevalar, maxsus leksika)dan tashqari milliy-madaniy xususiyat jihatidan tavsiflanishga muhtoj.

Leksikani o'rganishdagi yangi yondashuvlar, uni tizimli-strukturaviy va tizimli-semantik belgilar (ko'pma'nolik, sinonimlar, antonimlar, omonimlar va sh.k.) asosida qat'iy tasniflashdan tashqari, tilshunoslikka oid adabiyotlarda leksikani milliy-madaniy bo'yoqdorlik darajasi (millatlararo, muqobilsiz, ikkilamchi (fon), konnotativ leksika) nuqtai nazaridan tizimlashtirib kiritishni zaruriyatga aylantirmoqda.

Leksikani milliy-madaniy ma'lumotlar tashuvchisi sifatida o'rganishda YE. M. Vereshagin va V. G. Kostomarovlarning «Til va madaniyat» (1973), «So'zning lingvoolkashunoslik nazariyasi» (1980) ishlari asosiy ahamiyat kasb etadi. So'zning mazmunida (semantikasida) leksik tushuncha va leksik fonni ajratar ekan, mualliflar leksikani ikki ko'rinishda ta'riflaydilar:

1. Ma'lum madaniyatgagina xos bo'lgan, voqelikni ifodalovchi muqobilli va mukobilsiz leksikaning qarama-qarshiligida. 2. Muqobilli va to'liqsiz muqobilli ikkilamchi ma'no komponentlariga ega leksikaning qarama-qarshiligida. So'nggi ikkilamchi (fondagi) deb atalmish leksikaga mualliflar har ikkinchi o'zbekcha so'zni kiritishadi. Masalan, hattoki kitob, yozuv kabi umuminsoniy tushunchalar har xil tillarda ma'no jihatdan umumiy, ammo leksik fon jihatidan farqlanuvchi so'zlar bilan ataladi. Chunonchi, yozuv bizning mamlakatda va Germaniyada mutlaqo turlicha shakllantiriladi. Maktab so'zi va tushunchasi turli mamlakatlarda har xil mazmun bilan to'ldiriladi (11 yillik, 12 yillik, boshlang'ich, musiqa, kechki v h.k.).

Milliy-madaniy komponentli ma'noga ega leksikaga konnotativ leksika ham kiradi.

Madaniy bo'yoqdorlik kasb etgan leksikani tarjima nazariyasi doirasida o'rganar ekan, I. YE. Averyanova madaniy bo'yoqdorlik darajasiga, shuningdek, so'zning semantik tuzilish darajasiga ko'ra, so'zlarni to'rt turga ajratadi¹:

1. Voqelik(realiya)lar – real hodisa darajasidir. Tarjima kilinadigan tilda voqelik(realiya)ning o'zi yo'qligi, xalq madaniyatida denotatning mavjud emasligi shunga olib keladiki, so'zning butun semantik tuzilishi, uning asosiy ma'nosi va leksik fonini o'z ichiga olgan holda, madaniy o'ziga xoslikka olib keladi.

2. So'z mazmunining tushunarlilik darajasi o'rganishda real hodisaning ayni bir qismini tasvirlovchi tushunchaviy markazlar (so'zlar)ning mos kelmasligi. Bu vaziyatni tasdiqlash uchun biz ingliz tilidan o'zlashgan misollarni keltiramiz. Ingliz tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan supermarket (ingl) - Turli xil oziq ovqat va sanoat maxsulotlari sotiladigan katta do'kon, Jinsi

(ingl) - qalin ip gazlamadan tikilgan ish kiyimi turi, Jemper (ingl) - jun, ip yoki ipakdan to'qilgan, tugmasiz va yoqasiz kofta tushunchalari – xos so'zlarning yo'qligi, o'zbek tilida ularning mavjud emasligi, ammo shu so'zlariga aloqador bo'lgan nisbatan umumiy tushunchalarning borligidir. Ma'lum xalqning o'ziga xos dunyoni til bilan ko'rish tasvirini ifodalovchi so'zlar – tushunchalar shunga kiradi. Masalan, amerika eskimoslarida qorning, shimol xalqlarida bug'uning ko'plab turli nomlanishi.

3. Ikkilamchi (fonli) leksika – bu predmetli-mantiqiy mazmun sohasida mos keladigan, ammo tarjimada madaniy ma'lumotni (bu ma'lumot so'zning nutqda qo'llanishi va uning mavzuiy bog'liqligini (ya'ni uing leksik fonini) ta'minlaydi.

4. Madaniy-konnotativ leksika, so'zlarning unga bog'liq bo'lgan milliy bo'yoqdorligi ularning semantik mazmunidagi predmetli - mantiqiy qismida emas, balki uning ayni muloqot paytida aktuallashuvchi elementlarida namoyon bo'ladi va kommunikantlarning milliy-madaniy xususiyatlari, o'zaro munosabati va nutq predmetiga qarab aniqlanadi. Bu qo'shimcha ma'lumot konnotatsiya deyiladi.

Barcha to'rt guruhlarini madaniy bo'yoqlashgan leksika atamasi birlashtiradi²

Bizning ishimizda madaniy bo'yoqdorlikka ega leksikaning barcha to'rt guruhi o'rganiladi.

Milliy madaniy ma'no komponentiga ega leksikaga eng avvalo muqobilsiz leksika kiradi.

Muqobilsiz leksika ikki madaniyatni qiyoslash orqali aniqlanadi. Odatda muqobilsiz leksika deganda qiyoslanuvchi tillarning birida quyidagi sabablarga ko'ra lug'aviy muqobillikka ega bo'lmagan leksik birliklar tushuniladi: 1) amalda mos keluvchi voqelik(realiya)larning yo'qligi tufayli; 2) unda mos keluvchi tushunchalarni bildiruvchi leksik birliklar mavjud emasligidan. G. D. Tomaxinning qayd etishicha, birinchi guruhga shaxs nomlari, geografik nomlanishlar, korxonalar, tashkilot, gazetalar, paroxodlar va h.k. nomlari, shuningdek, o'zbek tiliga xos bo'lgan do'ppi, mardikor kabi turdosh otlar ham kiradi; ikkinchi guruhga, masalan, o'zbek tilidagi tun, kun kabi ingliz tilida ushbu tushunchalarni anglatuvchi muvofiq leksik birliklarga ega bo'lmagan so'zlar kiradi. Yoxud o'zbek tilida mavjud bo'lmagan, ingliz tilida menenjer (ingl) - korxonalar va kompaniya egasi bo'lmagan, maxsus tayyorgarlik ko'rgan malakali yollanma boshqaruvchi raxbar mazmunini bildiradigan *boshqaruvchi* so'zi.

Muqobilsiz leksika odatda tildan tilga o'zlashadi. Masalan, ingliz tili uchun o'zbek tilidagi dolzarb ijtimoiy yoki milliy koloritni ifodalovchi mavzuga oid kalit so'zlar muqobilsiz hisoblanadi, shu bois o'z vaqtida ularni o'zlashtirishga to'g'ri kelgan. Sportdagi, o'zbek milliy kurashidagi komanda beruvchi so'zlar masalan, chala, yonbosh, xalol, tanbex kabi so'zlar. Bu so'zlarni o'zbek tilida boshqa ma'nolari bor, lekin ingliz tilida sport termini sifatida qabul qilingan. Milliy urf-odat, miliy kiyimlarda xam bu xol uchraydi.

Agar muqobilsiz leksika o'zlashtirilmagan bo'lsa (masalan, marketing), uni chet tilida hech qanaqasiga aniq moslik yordamida, bir so'z bilan tarjima qilish mumkin emas. Ushbu vaziyatda leksik tushunchani xuddi izohli lug'atlarda ta'riflanadigandek o'girishga to'g'ri keladi. Agar, masalan, ingliz kishisi inglizchaga o'girilgan o'zbek yozuvchilari asarlaridagi qandaydir muqobilsiz so'zga duch kelsa, u mazkur so'zning ma'nosini tushunmaydi. Shu boisdan tarjimon voqeliklar va tushunchalarni ta'riflashga majbur.

Shunday qilib, muqobilsiz leksika haqida bilimga ega bo'lmay turib boshqa xalqlarning voqeliklari va o'ziga xos so'z-tushunchalarini tushunish mumkin emas. Aynan muqobilsiz leksika orqali biz xalqlarning madaniyatini, odatlarini, an'analarini anglaymiz.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni / Xalq so'zi. - 2017 yil, 8 fevral. – № 28.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son «Oliy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish haqida»gi Qarori.
3. Avilova N.S. Dvuidoviye glagoli s zaimstvovannoy osnovoy v russkom literaturnom yazike novogo vremeni // Voprosi yazikoznaniya, 1968. – № 5. – S.66-78.
4. Apresyan Y.D. Otechestvennaya teoreticheskaya semantika v konse XX stoletiya // Izv. AN. Ser. lit. i yaz.T.58. – 1999. – № 4. – S.39-52.
5. Arnold I.V. Sovremenniye lingvisticheskiye teorii vzaimodeystviya sistemi i sredi. I VYA, № 3,1991. - S. 124.
6. Arsenyeva M.G., Balashova S.P., Berkov V.P., Solovyeva L.N. Vvedeniye v germanskuyu filologiyu / Uchebnik dlya filologicheskix fakultetov. – Moskva: GIS, 2003. – S.320.
7. Axmanova O.S. Ocherki po obshey i russkoy leksikologii. – Moskva: URSS, 2005. – 294 s.
8. Axmanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. - Moskva: SE, 1966. - 608 s.
9. Babay N.G. Problema inoyazichnix zaimstvovaniy v obshestvennix diskussiyax o yazike // Literaturnaya norma v leksike i frazeologii. – Moskva: Nauka, 1983. – S. 88-92.
10. Bagiyani M.B. Zaimstvovaniya v sovremennom angliyskom yazike. – M.: Izd-vo Diplomaticheskoy Akademii MID Rossii, 2003. – 11 c.
11. Balli SH. Fransuzskaya stilistika. - M.: Inostrannaya literatura, 1961.-394 s.
12. Bazarov O. O'zbek tilida darajalanish: Filol. fan. d-ri ... diss. avtoref. – Toshkent, 1997. – 51 b.